

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Nasiba Norbayeva

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SHARLOTTA BRONTE ASARLARIDA AYOLLAR OBRAZLARINING UMUMIY TALQINI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY